

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISH

Orinbaeva Gulzada Batirbaevna -

Qoraqalpog'iston Respublikasi
Qanliqo'1 tumani 13-sonli DMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: Maqolada tabiat qonunlarining buzilishiga insonlarda ekologik bilimning yetishmasligi, va ekologik bilim tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi yer yuzidagi tirik jonzotlarning holatini o'rganish, tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish yo'llari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik bilim, tabiat qonunlari, havoning ifloslanishi, ekologik tarbiya.

Tabiat qonunlarining buzilishiga insonlarda ekologik bilimning yetishmasligi, tabiatning kelajakdagi ahvoli qanday bo'lishini oldindan ko'ra bilmasligi sabab bo'layotir. Ekologik bilim tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi yer yuzidagi tirik jonzotlarning holatini o'rganish, tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish yo'llarini o'zlashtirishdan iborat.

Ozon qatlamining yemirilishi, Orol dengizining qurishi natijasida ekologik muammolar kelib chiqmoqda. Zavod-fabrikalardan chiqayotgan zaharli gazlarning havoga ko'tarilishi, avtomobillardan zaharli gazlarning havoga chiqishi, turli xildagi portlashlar oqibatida xlorli gazlar havoga ko'tarilib, ozon qatlamining yemirilishiga olib kelmoqda. Havoning ifloslanishi, uning tarkibidagi karbonat angidridning ko'payishi inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Daryolarni bo'g'ib, yo'lini to'sib, sun'iy dengizlar yaratish, yerlarni o'zlashtirish bilan shug'ullanildi. Bu «yutuqlar» tufayli tabiat qonunlari hamda uning murakkab va nozik muvozanati buzildi. Biroq odamlar bu ishlar turli-tuman ofatlar keltirib chiqarishi mumkinligi haqida o'ylamadilar. Natijada o't-o'lanli yaylovlar buzilib, yangi yerlar o'zlashtirildi. Ekologik tarbiyani oiladan, bog'cha yoshi davridan yosh avlodga singdirish kerak. Maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiya dasturida bolalarga ona-tabiatga muhabbatni, o'simliklar, hayvonlar haqida g'amxo'rlik qilish ko'nikmasini tarbiyalash, tabiat qo'ynida o'zini odobli tutish, o'simliklarni o'stirish, hayvonlarni parvarish qilish, muhofaza qilishga qiziqish uyg'otish, daraxtlarni sindirmaslik, hayvonlarni qiynamaslik ko'nikmalarini tarbiyalash kichik guruhdan boshlab amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarga ekologik tarbiya berish quyidagi usullarda olib boriladi:

1. Ko'rgazmali (kuzatish, rasmlar ko'rish, diafilmlar namoyish etish).
2. Amaliy (o'yin tarzida).

3. Og‘zaki (hikoya, tushuntirib berish, badiiy asarlarni o‘qib berish).

Ko‘rgazmali metod. Kuzatishlar tarbiyachi tomonidan bolalarni o‘simlik, hayvonlar, ob-havo bilan, kattalarning tabiatdagi mehnati bilan tanishtirish asosida tashkil etiladi. Kuzatishlar mashg‘ulotda, sayrda, ekskursiyada, tabiat burchaklarida olib boriladi. Uni bolalar amaliy faoliyat bilan qo‘shib olib borsalar yaxshi natijaga erishish mumkin. Maktabgacha ta‘lim muassasasida foydalaniladigan diafilmlar MTM ta‘lim-tarbiya dasturi asosida ishlab chiqilgan. Diafilm tarbiyachiga dastur mazmunini ma‘lum sistema asosida bolalarga qiziqarli qilib yetkazishga yordam beradi. Oynayi jahon orqali beriladigan «U kim, bu nima?» ko‘rsatuvi, radio orqali beriladigan «Ertaklar olamiga sayohat» o‘yin-eshittirishi orqali bolalar u yoki bu o‘lkaning tabiati, hayvonot olami, xalqlarning urf-odati bilan tanishadilar.

Axloqiy sifatleri tarbiyalanadi. Ularda namoyish etilgan teleko‘rsatuvlar orqali tabiatda yuz berayotgan jarayonlar, o‘simlik, hayvonlar olami to‘g‘risida to‘laqonli tasavur hosil bo‘ladi. Amaliy metod. Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda tabiiy materiallar bilan o‘ynaladigan didaktik o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Buning uchun meva-sabzavotlar, daraxt novdalari, xona gullaridan foydalanish mumkin. Bolalarni o‘simliklar bilan tanishtirishda quyidagi o‘yinlardan foydalanish mumkin: «o‘simliklarni nomiga qarab top», «Bargiga qarab top», «Ta‘riflangan o‘simlik yoki mevani top» va. h.k. Og‘zaki metod. Bolalarga ekologik tarbiya berishda tarbiyachining tushuntirishi, hikoya qilib berishi, xalq maqollaridan, masallaridan foydalanishi, suhbat kabi og‘zaki metodlarning o‘rni kattadir. Tabiatning faol himoyachilarini tarbiyalash uchun maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalar bilan quyidagi yo‘nalishlarda ish olib boriladi:

1. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarga tabiat olami, undagi voqea-hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlik to‘g‘risida aniq bilimlar berish.

2. Bolalarda tabiat, uni asrab-avaylash, uning boyliklarini oshirishga oid faoliyatni shakllantirish.

Bolalarni respublikamizning tabiatini qo‘riqlash, uni asrab avaylash bo‘yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishtirish. Bolalarning o‘simlik va hayvonlarni himoya qilish, hamda ularning barchasi kishilarning yordamiga, g‘amxo‘rligiga muhtojligi haqidagi tasavurlarini aniqlash. o‘simlik, hayvonlar haqidagi tasavurlarini mustahkamlash, hayvonot va o‘simliklar dunyosini ehtiyot qilish zarurligini tushuntirish.

Suhbat uchun kerakli materiallar. Tabiat haqidagi, qo‘riqxona haqidagi rasmlar. Suhbatning borishi. Suhbatni quyidagi savollar bilan boshlash mumkin: Biz xiyobonni nega sevamiz?

O‘rmon, dalani-chi?

Daryoni-chi?

O‘simliklarning o‘sishi uchun nimalar kerak?

Bolalar o‘rmonda o‘zlarini qanday tutishlari kerak?

Biz qushlarga qanday g‘amxo‘rlik qildik?

Keyin respublikamizning boshqa yerlaridagi yowoyi hayvonlar, parrandalar va hayvonlarni asrash haqida so‘zlab berish, bolalar bilan rasmlar ko‘rish mumkin. Tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorlik munosabatini, o‘simlik va hayvonlarga g‘amxo‘rlikni tarbiyalash va shular orqali tabiatga qiziqish, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, tabiatni saqlovchi va uning boyliklarini ko‘paytiruvchi kattalarning mehnatiga hurmatni tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirishda tabiat burchagining ahamiyati katta. Tabiat burchagining muhim tomoni yana shundaki uni bolalar har kuni ko‘radilar.

Tarbiyachi rahbarligida bolalar tabiat burchagidagi o‘simlik va hayvonlarni sistemali ravishda kuzatib, parvarish qilib boradilar. Natijada o‘simlik va hayvonlar dunyosining rang barangligi, ularning o‘sishi, rivojlanishi, ular uchun qanday sharoit kerakligi to‘g‘risidagi tasavur va tushunchalarni egallab boradilar. Tarbiyachi bolalarda solishtirish malakasini shakllantiradi. Hayvon va o‘simliklarni bir-biri bilan solishtirish orqali ular o‘rtasidagi umumiylik va farqlarni, ularga xos belgi va xususiyatlarni bilib oladilar. Tarbiyachi bolalar diqqatini o‘simliklarning chiroyli gullashiga, barglaming shakli va tusiga, akvariumdagi baliqlarning chiroyli ko‘rinishi va chaqqon harakatiga jalb etadi. Natijada bolalar bu go‘zalliklarni ko‘zlari bilan ko‘rib, qalblari bilan his etadilar, ularning estetik didi o‘sadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vigotskiy L.S. Razvitiye visshix psixicheskix funktsiy, Sobr. sochineniy M. 1982g.
2. Haytboev R., Amriddinova R.S. «Turizmning maxsus turlari». Uslubiy ko‘rsatma. Samarkand 2008.

